

Original paper

NOFILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA KASBGA YO'NALTIRILGAN CHET TILINI O'QITISHDA TERMINLARNING AHAMIYATI

© S.I. Quziyev¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: nofilologik oliy ta'lim muassasalarida chet tilini kasbga yo'naltirilgan yondashuv asosida o'qitish talabalarning kelajak kasbiy faoliyatida tilni amaliy qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunda chet tili umumiy kommunikativ maqsad bilan cheklanmay, tibbiyot, biznes, ilm-fan va boshqa sohalarda kasbiy muloqot vositasi sifatida talqin etiladi. Terminologik birliklarning tizimli qo'llanilishi talabalarda kasbiy mazmundagi vaziyatlarni adekvat tasavvur qilish va mulohaza yuritish uchun asos yaratadi.

MAQSAD: nofilologik oliy ta'lim muassasalarida kasbga yo'naltirilgan chet tilini o'qitish jarayonida terminlarning funksional ahamiyatini aniqlash va ularni qo'llashga asoslangan metodik yondashuvni asoslab berishdir. Shuningdek, kasbiy terminologiya orqali talabalarda professional fikrlash, muloqot va tarjima ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rsatish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik va ilmiy-metodik manbalar tahlili, kasbga yo'naltirilgan chet tilini o'qitish bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlar (Galskova, Rybkina, Vygotskiy va boshqalar) qarashlari qiyosiy o'rganildi. Shuningdek, nofilologik yo'nalish talabalari uchun maxsus matnlar, terminologik lug'atlar va nutq faoliyati turlarini integratsiyalashga doir nazariy modellardan foydalanildi. Tahlil asosida kasbiy yo'naltirilgan chet tili darslari mazmunini tanlash va tashkil etish uchun konseptual yondashuv ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari chet tilini kasbga yo'naltirilgan o'qitishda terminlarning markaziy komponent sifatida nutq faoliyati turlari bilan uzviy bog'liq holda o'zlashtirilishi zarurligini ko'rsatdi. Maxsus matnlar asosida ishlash, kasbiy lug'atni bosqichma-bosqich kengaytirish, monologik va dialogik nutqni terminologik birliklar bilan boyitish talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyasini sezilarli darajada oshirishi asoslab berildi. Shuningdek, til vositasida kasbiy va ijtimoiy-madaniy bilimlarni integratsiyalash talabani kasbiy tafakkuri va o'z mutaxassislik sohasidagi muloqotga tayyorgarligini kuchaytirishi ta'kidlandi.

XULOSA: xulosaga ko'ra, nofilologik oliy ta'lim muassasalarida chet tilini kasbga yo'naltirilgan yondashuv asosida o'qitish terminologiyaning mazmuniy va metodik ahamiyatini chuqur hisobga olishni talab etadi. Terminlar bilan maqsadli ishlash

talabalarning kasbiy fikrlashini, kasbiy muloqotda til vositalarini ongli va samarali qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda ularni global mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shunday tashkil etilgan o'quv jarayoni talabani nutqiy kompetensiyasini, kasbiy salohiyatini va umumiy madaniy saviyasini kompleks ravishda oshiradi.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirilgan chet tili, terminologiya, nofilologik oliy ta'lim, kasbiy fikrlash, kasbiy kommunikativ kompetensiya, maxsus matnlar, nutq faoliyati turlari.

Iqtibos uchun: Quziyev S.I. Nofilologik oliy ta'lim muassasalarida kasbga yo'naltirilgan chet tilini o'qitishda terminlarning ahamiyati.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.195-203.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

© С.И. Кузиев¹✉

¹ Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному языку в нефилологических высших учебных заведениях направлен на расширение возможностей практического использования языка в будущей профессиональной деятельности. Иностранный язык при этом рассматривается не только как средство общего общения, но и как инструмент профессиональной коммуникации в медицине, бизнесе, науке и других сферах. Системное использование терминов позволяет студентам адекватно осмыслить профессиональные ситуации и выстраивать высказывания в рамках специализированного дискурса.

ЦЕЛЬ: выявить функциональное значение терминов в процессе профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в нефилологических вузах и теоретически обосновать методический подход к их использованию. Кроме того, ставится задача показать потенциал профессиональной терминологии в развитии у студентов профессионального мышления, коммуникативных и переводческих навыков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы анализа педагогической и научно-методической литературы, сопоставительного изучения взглядов отечественных и зарубежных ученых (Гальскова, Рыбкина, Выготский и др.) по проблеме профессионально-ориентированного обучения иностранному языку. Были рассмотрены теоретические модели интеграции специальных текстов, терминологических словарей и различных видов речевой деятельности в курс иностранного языка для нефилологических специальностей. На основе анализа

разработан концептуальный подход к отбору и организации содержания профессионально-ориентированных занятий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что в профессионально-ориентированном обучении иностранному языку термины выступают ключевым компонентом, тесно связанным с развитием всех видов речевой деятельности. Работа со специальными текстами, поэтапное расширение профессионального словаря, использование терминов в монологической и диалогической речи существенно повышают уровень профессиональной коммуникативной компетентности студентов. Отмечено, что интеграция языковых средств с профессиональными и социокультурными знаниями усиливает готовность обучающихся к общению в профессиональной среде и способствует формированию целостного профессионального мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сделан вывод, что профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в нефилологических вузах требует учета содержательной и методической значимости терминологии. Целенаправленная работа с терминами способствует развитию профессионального мышления, формированию у студентов умений осознанно и эффективно использовать языковые средства в профессиональной коммуникации и повышает их конкурентоспособность на глобальном рынке труда. Организованный таким образом учебный процесс комплексно развивает речевую компетенцию, профессиональный потенциал и общий культурный уровень будущего специалиста.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, терминология, нефилологические вузы, профессиональное мышление, профессиональная коммуникативная компетентность, специальные тексты, виды речевой деятельности.

Для цитирования: Кузиев.С.И. Значение терминов в профессионально-ориентированном преподавании иностранного языка в нефилологических высших учебных заведениях.// Inter education & global study.2025. Vol.3. №11(1). С. 195-203.

THE MEANING OF TERMS IN PROFESSIONALLY ORIENTED TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE IN NON-PHILOLOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

©Sarvarbek I. Quziyev¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: a profession-oriented approach to foreign language teaching in non-philological universities aims to expand students' opportunities for practical language

use in their future professional activity. In this context, the foreign language is regarded not only as a medium of general communication but also as an instrument of professional interaction in medicine, business, science and other fields. Systematic use of terminology enables students to conceptualise professional situations and construct statements within specialised discourse.

AIM: the main aim of the study is to identify the functional significance of terminology in profession-oriented foreign language teaching in non-philological higher education and to theoretically substantiate a methodological approach to its use. The study also seeks to demonstrate the potential of professional terminology in developing students' professional thinking as well as their communicative and translation skills.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the analysis of pedagogical and methodological literature and on a comparative review of national and international scholars' views (Galskova, Rybkina, Vygotsky, etc.) on profession-oriented foreign language teaching. Theoretical models of integrating special texts, terminological resources and different types of speech activity into foreign language courses for non-philological majors were examined. On this basis, a conceptual approach was developed for selecting and organising the content of profession-oriented foreign language classes.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that in profession-oriented foreign language teaching terminology constitutes a key component that is closely linked to the development of all types of speech activity. Working with special texts, gradually expanding professional vocabulary and embedding terms in monologic and dialogic speech significantly enhances students' professional communicative competence. It was also revealed that integrating linguistic means with professional and sociocultural knowledge strengthens students' readiness for communication in professional contexts and contributes to the formation of a coherent professional mindset.

CONCLUSION: the study concludes that profession-oriented foreign language teaching in non-philological higher education requires careful consideration of the semantic and methodological importance of terminology. Targeted work with terms promotes the development of professional thinking, fosters students' ability to use language consciously and effectively in professional communication, and increases their competitiveness in the global labour market. In this way, the learning process simultaneously develops learners' speech competence, professional potential and overall cultural level.

Keywords: profession-oriented foreign language teaching, terminology, non-philological higher education, professional thinking, professional communicative competence, special texts, types of speech activity.

For citation: Sarvarbek.I. Quziyev. (2025) 'The meaning of terms in professionally oriented teaching of a foreign language in non-philological higher educational institutions', *Inter education & global study*, Vol.3. (11(1)), pp. 195-203. (In Uzbek).

Nofilologik oliy ta'lim muassasalarida chet tilini o'qitishga kasbiy yo'naltirilgan yondashuv, talabalarining kasbiy fikrlash xususiyatlarini hisobga olgan holda muayyan kasbiy, tibbiyot, biznes, ilmiy sohalarda va vaziyatlarda muloqot qilish qobiliyatini shakllantirishni nazarda tutadi. Kasbiy yo'naltirilganlik deganda o'rganuvchilarning chet tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, kelajakdagi kasb yoki kasbning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'rganish tushuniladi. Bu kasbiy yo'naltirilgan chet tilini o'zlashtirishni o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish, o'rganilayotgan til mamlakati madaniyatini bilish, kasbiy va lingvistik bilimlarga asoslangan maxsus ko'nikmalarni egallash bilan uyg'unlashtirishni taklif qiladi.

Hozirda ta'lim sohasini jahon standartiga mos ravishda tashkil etish uchun olib borilayotgan islohotlarda chet tilini kasbiy yo'naltirilgan yondashuv asosida o'qitish ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda.

Pedagogik, ilmiy-metodik manbalar tahlili shuni ko'rsatdiki, oliy o'quv yurtlarining nolingvistik fakultetlarida chet tilini o'qitishning cheksiz ko'p uslubiy yo'nalishlari va texnologiyalari mavjud. Hozirgi vaqtda nafaqat chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini egallash, balki mutaxassislik bo'yicha maxsus bilimlarni olish ham asosiy vazifalardan biridir. Chet tilini bo'lajak mutaxassisning kasbiy yo'nalishini shakllantirish vositasi sifatida ko'rib, Galskova "kasbiy yo'naltirilgan til materialini o'rganishda talabaning maxsus bilimlarga ega bo'lish istagi va tilni o'zlashtirish muvaffaqiyati o'rtasida ikki tomonlama bog'liqlik o'rnatilishini" ta'kidlaydi.

U chet tilini nolingvistik oliy ta'lim muassasalarida chet tilini kasbiy yo'naltirilgan yondashuvni kasbiy va ijtimoiy yo'naltirishning samarali vositasi deb biladi. Muallifning fikriga ko'ra, ushbu salohiyatni amalga oshirish uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

- chet tilidagi nutq faoliyatining maqsadlarini aniq shakllantirish;
- ushbu faoliyatning ijtimoiy va kasbiy yo'nalishi;
- tinglovchilarning muayyan muammolarni hal qilishdan qoniqishi;
- talabalarda muayyan muammolarni hal qilishda ijodiy bo'lish qobiliyatini shakllantirish;
- o'quv jamoasida qulay psixologik muhit.

Chet tilini kasbiy yo'naltirilgan yondashuv asosida o'qitish nazariyasini rivojlantirishga olimlar tomonidan katta hissa qo'shildi, ular nolingvistik oliy ta'lim muassasalarida chet tilini o'qitishda o'quv materialining kasbiy yo'nalishi tamoyili asosida tanlashni belgiladilar. Shu bilan birga ilmiy izlanishlar natijasi shuni ko'rsatyaptiki, chet tilini o'rganish shunchaki o'z-o'zidan maqsad bo'lib qolmasligi, balki o'z mutaxassisligi doirasida bilim-ko'nikmalarni egallash, bilim darajasini oshirish maqsadiga erishish vositasi bo'lishi kerakligini ta'kidlaydilar. Mutaxassisliklarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, ular nuqtai nazaridan, quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi kerak:

- maxsus matnlar ustida ishlash;
- og'zaki nutqni rivojlantirish uchun maxsus mavzularni o'rganish;
- tegishli mutaxassislik bo'yicha minimal lug'atni o'rganish;

- o'qituvchilar uchun qo'llanmalar yaratish;
- talabalarning grammatik va leksik materialini faollashtirish.

«Xorijiy til» fani bir qator xususiyatlarga ega. Fanning o'ziga xosligi chet tilini o'zlashtirish yo'lining yo'nalishi bilan belgilanadi. L.S.Vygotskiy ta'kidlaganidek, "chet tilini o'zlashtirish ona tilining rivojlanishiga teskari yo'l bilan boradi. Bola ona tilini ongsiz va beixtiyor, chet tilini esa ongli va maqsad bilan o'rganadi. Shunday ekan, ona tilini rivojlantirish pastdan yuqoriga, chet tilini rivojlantirish esa yuqoridan pastga qarab boradi, deyishimiz mumkin."

Chet tilining o'quv predmeti sifatidagi ikkinchi xususiyati shundaki, til o'rganishning ham vositasi, ham maqsadi hisoblanadi. Talaba eng oson til vositalarini o'zlashtiradi, ma'lum bir nuqtaga qadar o'rganish maqsadi bo'lgan nutq faoliyatining har xil turlarini egallaydi, so'ngra ular undan murakkabroq lingvistik harakatlarni o'zlashtirish uchun foydalanadi, ya'ni chet tilini kasbiy yo'naltirilgan yondashuv asosida o'rganish vositasidir. Aytish mumkinki, til hodisalarining eng muhim jihatlari bu ularning boshlang'ich asosini tashkil etuvchi chet tilini o'rganishning asosiy ob'ekti bo'lgan nutq faoliyatidir. Shu o'rinda G.V.Kolshanskiyning fikriga ko'ra, "tilning aloqa vositasi sifatida u tilning qay darajada o'zlashtirilganligidan qat'i nazar, tilning alohida elementlarini, ya'ni alohida so'zlar, alohida gaplar, alohida tovushlarni bilishni o'zlashtirish tushunchasiga bog'lab bo'lmaydi. Ta'lim maqsadlarida, tilni o'qitishning har xil turlari va shakllaridan qat'i nazar - kurslardan ixtisoslashtirilgan oliy o'quv yurtigacha, umumta'lim maktablaridan tortib bir qator fanlar chet tilida o'qitiladigan maktablarga - har doim tilni bilish darajasi haqiqiy muloqotda ishtirok etish qobiliyati nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak

. Nolingvistik universitetlarda chet tillarini o'qitishdan maqsad kelajakdagi kasbiy faoliyatda chet tilidan amaliy foydalanish uchun etarli darajaga erishishdir. Agar xorijiy til yo'nalishlarida chet tili maxsus asosiy fan bo'lsa, boshqa nofilologik universitetlarda u umumiy madaniyatga qo'llaniladi, shuning uchun nofilologik universitetlarda yakuniy maqsadni shakllantirish spetsifikatsiyani talab qiladi. Chet tilini amaliy o'zlashtirish fanni kasbiy yo'naltirilgan o'rganishning faqat bir tomonidir.

A.A.Rybkinaning fikricha, chet tili nafaqat assimilyatsiya ob'ekti, balki kasbiy mahoratni rivojlantirish vositasiga ham aylanishi mumkin. Bu chet tilini o'qitish uchun "kasbiy yo'naltirish" tushunchasini kengaytirishni nazarda tutadi, bu bir komponentni - o'quv materiali mazmunini kasbiy yo'naltirilganligini o'z ichiga oladi. Kasbiy yo'naltirilgan ta'lim nafaqat o'quv materiallarining mazmunini, balki kasbiy ko'nikmalarni shakllantiradigan bilimlar va operatsiyalarni o'z ichiga olgan faoliyatning kasbiy yo'nalishini ham ta'minlaydi. Faoliyatning kasbiy yo'nalishi, birinchi navbatda, "xorijiy til" fanini profillash fanlari bilan birlashtirishni talab qiladi; ikkinchidan, u chet tili taqdimotchisi oldiga fanlararo aloqalar asosida chet tilidan uning kasbiy bilimini tizimli ravishda to'ldirish vositasi, shuningdek, kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish vositasi sifatida foydalanishga o'rgatish vazifasini qo'yadi. ; uchinchidan, bo'lajak mutaxassisning zarur kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirishni ta'minlay oladigan o'qitish shakllari

va usullaridan foydalanishni nazarda tutadi. Nolingvistik oliy o'quv yurtlarida chet tilini kasbiy yo'naltirilgan holda o'rganish mazmun tanlashda yangicha yondashuvni talab qiladi. U inson faoliyatining u yoki bu sohasidagi so'nggi yutuqlarga qaratilishi, pedagoglarning kasbiy manfaatlariga bevosita daxldor bo'lgan sohalardagi ilmiy yutuqlarni o'z vaqtida aks ettirishi va ularning kasbiy o'sishi uchun imkoniyat yaratishi kerak. Galskova chet tilini o'qitish mazmuni quyidagilarni o'z ichiga olishi kerakligini ta'kidladi: - muloqot sohalari, mavzular va vaziyatlar, nutq harakatlari va talabalarning kasbiy yo'nalishini hisobga oladigan nutq materiali - til materiali (fonetik, leksik, grammatik, imlo), o'rganish qoidalari. uning dizayni va ko'nikmalari - chet tilini muloqot vositasi sifatida, shu jumladan madaniyatlararo vaziyatlarda amaliy o'zlashtirish darajasini tavsiflovchi maxsus (nutq) ko'nikmalar majmui, - bilimlar tizimi va uning mamlakatning milliy-madaniy xususiyatlari; maqsadli tilning haqiqatlari. Ushbu yondashuvning afzalliklarini inobatga olgan holda, undan nolingvistik universitetlar talabalari uchun xorijiy tillarni kasbiy yo'naltirilgan o'qitish modelini ishlab chiqishda, xususan, uning mazmuni komponentini ko'rib chiqishda foydalanish maqsadga muvofiq ko'rinadi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, kasb-hunarga yo'naltirilgan chet tilini o'qitish modelining tarkibiy tarkibiy qismlarini quyidagi tarkibiy elementlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Umumiy va kasbiy lug'at asosida nutq faoliyati turlari (gapirish, tinglash, o'qish, yozish) bo'yicha kommunikativ ko'nikmalar. Dialogik nutqni kasbiy yo'naltirilgan o'rganishning yakuniy maqsadi suhbatni o'tkazish, ma'lum bir mavzu bo'yicha maqsadli ravishda professional ma'lumot almashish qobiliyatini rivojlantirishdir. Monologik nutqni o'rgatish monologik matnlarning turli janrlarini yaratish qobiliyatini shakllantirishdan iborat: professional ma'lumotni muloqot qilish, ma'ruza bilan taqdim etish, muhokama paytida kengaytirilgan bayonotlar, dastlabki tayyorgarlik bilan ham, unsiz ham muhokamalar. Kasbiy-yo'naltirishning maqsadi - bu tinglash treningi, suhbatdoshning ma'lum bir haqiqiy kasbiy sohaga muvofiq monolog shaklida yoki dialog jarayonida hosil bo'lgan chet tilida nutqini idrok etish va tushunish qobiliyatini shakllantirishdir.

O'qishni o'rganish natijasi turli funktsional uslublar va janrlardagi barcha turdagi o'quv manbalarini, shu jumladan maxsus adabiyotlarni o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Yozishni o'rgatishning yakuniy maqsadi - professor-o'qituvchilarning mintaqaviy yozma muloqoti uchun zarur bo'lgan, mavhum taqdimot, izohlash, shuningdek, professional mazmunli matnni chet tilidan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan tarjima qilish ko'nikmalarida namoyon bo'ladigan kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishdir. xorijiy til. Til bilimi va malakalari, ular fonetik hodisalar, grammatik shakllar, so'z yasaliq qoidalari, leksik birliklar, terminologiya, muayyan kasbga xos bo'lgan bilimlarni o'z ichiga oladi. Ko'rib chiqilayotgan bilim va ko'nikmalar murakkab ko'nikmalar - gapirish, tinglash, o'qish, yozishning tarkibiy qismini ifodalaydi. Ijtimoiy-madaniy bilimlar, chunki N.D.Galskova o'quvchilarni nafaqat yangi nutq uslubi bilan, balki

ular o'rganayotgan tilda gapiradigan odamlarning madaniyati bilan ham tanishtirishdan iborat. Treningning asosiy va yakuniy maqsadi - til bo'lmagan mutaxassisliklar talabalarining kundalik muloqot sohasida va shu tariqa kasbiy-hunar ta'limi sohasida fikrlarni shakllantirish va shakllantirish vositasi sifatida chet tilini faol egallashlarini ta'minlashdir. yo'naltirilgan tushunish, talabalarining chet tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, kelajakdagi kasb yoki mutaxassislikni, o'z navbatida, uni o'rganishni talab qiladi. "Kasbiy yo'naltirilgan ta'lim" atamasi nofilologik universitetda chet tilini o'qitish jarayonini tavsiflash uchun ishlatiladi, u mutaxassislik bo'yicha adabiyotlarni o'qish, lug'at va terminologiyani o'rganish va bo'lajak kasbiy faoliyat sohasidagi muloqotga qaratilgan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, nofilologik oliy ta'lim muassasalarida chet tilini kasbga yo'naltirilgan yondashuv asosida o'qitish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas, ustuvor yo'nalishiga aylangan. Bunday yondashuv talabalarining mutaxassislik faoliyatida samarali muloqot qilishini ta'minlovchi lingvistik, kasbiy va madaniy kompetensiyalarni uzviy ravishda rivojlantiradi. Chet tilini o'rgatishda terminologik birliklarning o'z vaqtida, to'g'ri va tizimli qo'llanishi talabalarining kasbiy fikrlashini shakllantiradi, mutaxassislik mazmuni bilan bog'liq kommunikativ vaziyatlarda mustaqil fikr yuritish va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni tasdiqlaydiki, kasbiy yo'naltirilgan ta'lim nafaqat til materialining mazmuniy yangilanishini, balki talabalarda kasbiy kommunikativ malakalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik va texnologik yondashuvlarni joriy etishni talab qiladi. Bunda maxsus matnlar asosida ishlash, terminologiyani o'zlashtirish, turli janrdagi monologik va dialogik nutqni shakllantirish, mutaxassislikka oid ijtimoiy-madaniy bilimlarni egallash muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, chet tilini nofilologik yo'nalishlarda kasbiy yo'naltirilgan tarzda o'qitish — kelajak mutaxassisning amaliy faoliyatida tilni erkin va maqsadga yo'naltirilgan holda qo'llay olishi, kasbiy muloqotda samarali ishtirok etishi, global mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur shartdir. Terminlarning mazmuniy va metodik ahamiyatini chuqur hisobga olgan holda tashkil etilgan dars jarayoni talabaning nutqiy kompetensiyasini, kasbiy tafakkurini va umumiy madaniy saviyasini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ilmiddinovich, K. S. (2022). Integrating 21st Century Skills into Teaching Medical Terminology. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 9, 114-117.
2. Ilmiddinovich, K. S. (2021). The methodologies of learning english vocabulary among foreign language learners. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 501-505.
3. Ilmiddinovich, K. S. (2020). Methods Of Teaching English To Young Learners. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(11), 65-69.

4. Sarvarbek Ilmiddinovich Kuziev MODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE AT MEDICAL UNIVERSITIES // Academic research in educational sciences. 2022. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modern-methods-of-teaching-english-language-at-medical-universities> (дата обращения: 10.05.2023).
5. Kuziev, S. (2022). AT ENGLISH CLASSES USING APPROACHES AND METHODS OF ON TEACHING SPECIAL TERMINOLOGY IN MEDICAL UNIVERSITIES. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(12), 265-269.
6. Кузиев, С. И. (2020). COMMUNICATION AMONG PHYSICIANS AND HEALTHCARE ASSOCIATES: THE ROLE AND RANK OF MEDICAL TERMINOLOGY IN SURGERY, PUBLIC HEALTH AND THE HISTORY OF MEDICINE. Вестник науки и образования, (13-3), 29-31.
7. Кузиев Сарварбек Илмиддинович Общение между врачами и медицинскими работниками: роль и ранг медицинской терминологии в хирургии, здравоохранении и истории медицины // Вестник науки и образования. 2020. №13-3 (91). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschenie-mezhdu-vrachami-i-meditsinskimi-rabotnikami-rol-i-rang-meditsinskoy-terminologii-v-hirurgii-zdravooohranenii-i-istorii> (дата обращения: 10.05.2023).
8. Ilmiddinovich, K. S. (2020). Online evaluating the language learners on the platforms of the social networking services and delivery people. International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS), 10(11).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Quziyev Sarvarbek Ilmiddinovich**, o'qituvchi [**Кузиев Сарварбек Илмиддинович**, преподаватель], [**Quziyev Sarvarbek Ilmiddinovich** teacher]; manzil: 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy., [адрес: 150100, город Фергана, улица Мурабийлар, 19.], [address: Murabiylar Street, 19, Fergana, 150100.]